

Собольський І. В.

Заступник головного бухгалтера з економічних питань
КНП «Могилів-Подільська ОЛПЛ»
<https://orcid.org/0009-0000-4227-1050>

Коваль О. В.

PhD, Начальник відділу адміністрування електронного каталогу
ДП «Медичні закупівлі України»
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5815-1338>

Онофрійчук О. В.

Директор КНП «Могилів-Подільська ОЛПЛ»

Кучерук Ю. О.

Фахівець з публічних закупівель
КНП «Могилів-Подільська ОЛПЛ»

Драганова Л. О.

Фахівець з публічних закупівель
КНП «Могилів-Подільська ОЛПЛ»

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У PROZORRO MARKET ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЇ КОШТІВ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ

JEL Classification: M31
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Сучасні підходи до організації закупівель лікарських засобів через електронний каталог Prozorro Market передбачають можливість обрання замовниками стратегії здійснення закупівлі: або формуванням загального кошика товарів, або індивідуальним придбанням кожної позиції окремо. Більшість закладів охорони здоров'я в Україні здійснюють закупівлю лікарських засобів через Prozorro Market великими кошиками, що зменшує гнучкість процедури та обмежує можливості для залучення до участі ширшого кола постачальників, особливо виробників. Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради (КНП «Могилів-Подільська ОЛПЛ») реалізувало альтернативну модель закупівельної діяльності, яка полягає у проведенні процедур закупівлі окремо за кожним міжнародним непатентованим найменуванням лікарських засобів. Такий підхід дав можливість створити умови для максимальної конкуренції серед постачальників на кожну окрему позицію, що забезпечило суттєве зниження закупівельних цін. Враховуючи успішний досвід Могилів-Подільської лікарні, такий підхід можна масштабувати на інші медичні установи в Україні, що сприятиме підвищенню ефективності закупівель у сфері охорони здоров'я. У статті досліджено практичний досвід закупівель лікарських засобів КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування", який ґрунтується на принципах індивідуалізованого підходу до формування потреб та здійснення закупівель за кожною окремою міжнародною непатентованою назвою (МНН). Така модель протиставляється централізованому механізму закупівель через Prozorro Market за принципом «кошика», що передбачає одночасне придбання групи лікарських засобів. У результаті

впровадження гнучкого підходу лікарня досягає суттєвої економії бюджетних коштів — від 2 до 4 разів зниження цін порівняно з типовими закупівлями. У роботі наголошено на стратегічних перевагах такого підходу: створення конкурентного середовища, адаптивність до змін ринку, оперативність прийняття рішень, а також підвищення ефективності управління закупівельним процесом в умовах обмежених ресурсів та динамічних потреб пацієнтів.

Ключові слова: конкурентні торги, державні закупівлі, медичні закупівлі, прозорість, оптимізація витрат, медичні заклади, ефективність закупівель.

Annotation. Modern approaches to organizing the procurement of medicines through the electronic catalog Prozorro Market provide for the possibility of customers choosing a procurement strategy: either by forming a general basket of goods, or by individually purchasing each item separately. Most healthcare institutions in Ukraine purchase medicines through Prozorro Market in large baskets, which reduces the flexibility of the procedure and limits the opportunities for involving a wider range of suppliers, especially manufacturers. The municipal non-profit enterprise “Mohyliv-Podilsk District Hospital of Intensive Care” of the Mohyliv-Podilsk City Council (KNP “Mohyliv-Podilsk OLIL”) implemented an alternative model of procurement activities, which consists in conducting procurement procedures separately for each international non-proprietary name of medicines. This approach made it possible to create conditions for maximum competition among suppliers for each individual item, which ensured a significant reduction in procurement prices. Given the successful experience of the Mogilev-Podilskiy Hospital, this approach can be scaled up to other medical institutions in Ukraine, which will contribute to increasing the efficiency of procurement in the healthcare sector. The article examines the practical experience of purchasing medicines at the Mogilev-Podilskiy District Hospital for Intensive Care, which is based on the principles of an individualized approach to the formation of needs and the implementation of procurement for each individual international non-proprietary name (INN). This model is contrasted with the centralized procurement mechanism through Prozorro Market based on the "basket" principle, which involves the simultaneous purchase of a group of medicines. As a result of implementing a flexible approach, the hospital achieves significant budget savings - from 2 to 4 times lower prices compared to typical procurements. The paper emphasizes the strategic advantages of this approach: creating a competitive environment, adaptability to market changes, speed of decision-making, as well as increasing the efficiency of managing the procurement process in conditions of limited resources and dynamic patient needs.

Keywords: competitive bidding, public procurement, medical procurement, transparency, cost optimization, medical institutions, procurement efficiency.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування системи охорони здоров'я України особливого значення набуває питання ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Зростаючий попит на якісні медичні послуги, обмежені фінансові ресурси та вимоги до прозорості державних закупівель обумовлюють необхідність пошуку інноваційних підходів до організації закупівель лікарських засобів і медичних виробів [1-2].

Одним із важливих інструментів оптимізації закупівель у медичній сфері стало впровадження електронного каталогу Prozorro Market, який має на меті спростити процедури закупівель, забезпечити їхню відкритість та сприяти підвищенню конкуренції серед постачальників. Однак на практиці існують різні стратегії використання цього інструменту: закупівля товарів загальним кошиком або проведення закупівель за окремими позиціями товарів [3-4].

Переважає більшість закладів охорони здоров'я здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів через Prozorro Market у вигляді списків (кошиком), що може обмежувати

конкуренцію та не завжди забезпечує досягнення найкращої ціни. Натомість окремі заклади охорони здоров'я застосовують практику індивідуалізованих закупівель, здійснюючи окремі процедури за кожною позицією товару. Такий підхід теоретично створює можливості для залучення ширшого кола постачальників, у тому числі виробників, та сприяє ефективнішому використанню наявних ресурсів лікарень.

Таким чином, актуальність дослідження обумовлена необхідністю наукового аналізу впливу індивідуалізованої моделі закупівель лікарських засобів у Prozorro Market на економію в тому числі бюджетних коштів та обґрунтування можливостей її ширшого застосування у практиці державних закупівель у медичній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності державних закупівель у сфері охорони здоров'я активно досліджуються вітчизняними та зарубіжними науковцями, експертами міжнародних організацій, а також фахівцями у сфері публічних закупівель.

Значну увагу проблематиці електронізації закупівель у сфері охорони здоров'я приділено у працях, присвячених аналізу можливостей системи Prozorro та електронного каталогу Prozorro Market як інструментів забезпечення прозорості, конкурентності та економії бюджетних коштів. Зокрема, дослідження міжнародних експертів, представників проекту USAID в Україні, а також фахівців ДП «Медичні закупівлі України» вказують на позитивні тенденції впровадження інноваційних підходів у сфері медичних закупівель [5-6].

У виступах заступника директора Місії USAID в Україні Мілана Павловича на Всеукраїнському форумі «Prozorro Market: win-win для держави і бізнесу» (30.09.2024) наголошено на потенціалі Prozorro Market як ефективного механізму для залучення нових постачальників, у тому числі виробників, та досягнення кращих цінових умов у сфері державних закупівель. Аналогічні висновки були висловлені під час форуму «Еволюція Prozorro Market: е-каталог змінив сферу медичних закупівель» (19.09.2024) [7-8].

У контексті розширення медичного асортименту в Prozorro Market важливу думку висловила Оксана Коваль, керівниця відділу адміністрування електронного каталогу медичних закупівель України. За її словами, впровадження ширшого переліку лікарських засобів у системі електронних закупівель значно підвищує доступність медикаментів для пацієнтів. «Пацієнт має більше шансів безоплатно отримати ліки за призначенням лікаря, а не йти купувати їх за власні кошти», – зазначає вона. Такий підхід сприяє не лише економії бюджетних коштів, а й посиленню соціальної справедливості у сфері охорони здоров'я [9].

Наукова література також акцентує увагу на необхідності гнучкого підходу до організації закупівель: зокрема, вчені виділяють важливість правильної стратегії формування лотів і товарних позицій для забезпечення високої конкуренції та максимізації економії бюджетних коштів. Дослідження практик у сфері публічних закупівель демонструють, що укрупнення лотів або закупівля великими кошиками може призводити до обмеження конкуренції, тоді як індивідуалізований підхід до закупівель окремих товарних позицій сприяє залученню ширшого кола учасників і формуванню більш вигідних комерційних пропозицій [10-12].

Попри наявність позитивних напрацювань у сфері електронних закупівель, питання конкретних моделей закупівель лікарських засобів у Prozorro Market (зокрема, переваг індивідуалізованого підходу в розрізі МНН) залишаються недостатньо дослідженими та потребують подальшого наукового аналізу і практичного обґрунтування.

Мета статті. Метою дослідження є наукове обґрунтування ефективності індивідуалізованого підходу до закупівлі лікарських засобів через електронний каталог Prozorro Market у розрізі міжнародних непатентованих назв (МНН) як чинника підвищення економічної ефективності використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я.

Результати

Аналіз закупівель лікарських засобів показує, що між медичними закладами існують суттєві відмінності у підходах до організації процесу закупівель та у результативності щодо кінцевої

вартості придбаних товарів. Зокрема, абсолютна більшість закладів охорони здоров'я здійснює закупівлі лікарських засобів через Prozorro Market, формуючи так звані «кошики» — об'єднані списки препаратів, які закупаються одним лотом. Такий підхід, хоча й спрощує технічний процес закупівлі, водночас не дозволяє гнучко оптимізувати витрати на кожен окремих лікарський засіб. Як наслідок, вартість деяких позицій у таких «кошиках» виявляється значно вищою, ніж могла б бути за умови індивідуальної процедури закупівлі по кожній міжнародній непатентованій назві (МНН) [13-15].

На цьому фоні приклад КНП "Могилів-Подільська ОЛП" вигідно відрізняється. На відміну від інших закладів, у Могилів-Подільській окружній лікарні лікарські засоби закупаються не узагальненими списками, а окремо по кожній МНН. Кожна процедура закупівлі проводиться індивідуально, що дає можливість максимально орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру та залучати найбільш конкурентні пропозиції саме на конкретний препарат, а не на всю групу товарів загалом. Завдяки цьому ціни, які вдається отримати за результатами закупівель, суттєво нижчі порівняно з іншими закладами охорони здоров'я.

У статті досліджувались закупівлі в періоді з вересня 2024 по березень 2025 року, якщо в деяких лікарнях були відсутні закупівлі даних лікарських в періодах, то для дослідження використовувались закупівлі, які мали місце до вересня 2024 року. Тому порівняння окремих позицій демонструє реальні цифри переваг. Так аналіз вартості закупівель медичних препаратів, здійснених через Prozorro Market, свідчить про суттєві цінові відмінності між різними медичними установами. Такі розбіжності можуть бути зумовлені як регіональними особливостями, так і умовами постачання, вибором постачальника або відсутністю належного цінового моніторингу. Найбільш показовим прикладом є препарат "Sodium chloride 0,9%". У КНП "Могилів-Подільська ОЛП" він був закуплений за 11,50 грн, тоді як в інших закладах ціни коливалися від 17 до майже 32 грн. Розраховане середнє арифметичне значення для інших лікарень становить близько 20,6 грн, що означає, що закупівля в Могилів-Подільській лікарні була приблизно на 44% дешевшою порівняно з ринковим орієнтиром. Подібна економія прослідковується і щодо препарату "Linezolid": у тій самій лікарні його вартість склала лише 197,95 грн, тоді як середнє значення по інших лікарнях перевищувало 430 грн, а максимальні ціни досягали 975 грн. Отже, закупівельна ціна у деяких установах перевищувала найдешевший варіант більш ніж у чотири рази.

Цінові переваги Могилів-Подільської лікарні чітко простежуються і за іншими препаратами, зокрема "Cefepime", "Omeprazole" та "Metronidazole", де закупівельні ціни були в 1,5–3 рази нижчими за ті, що спостерігалися в окремих медичних закладах. У ряді випадків різниця між найвищою та найнижчою ціною на один і той самий препарат у різних лікарнях перевищувала 200%, що вказує на відсутність єдиної стратегії або централізованих підходів до цінового регулювання в межах державних закупівель.

Зважаючи на це, доцільно не обмежуватися лише фіксацією цін у конкретних закладах, а для забезпечення об'єктивного аналізу порівнювати кожен ціну із середньою арифметичною вартості закупівель у інших лікарнях, що придбали ідентичний препарат. Такий підхід дозволяє уникнути викривлень у висновках і надає чітке уявлення про реальні переваги або недоліки кожної окремої закупівлі, що особливо важливо для формування рекомендацій щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, а також для виявлення потенційно завищених цін у ланцюгу постачання. Регулярне застосування цього методу в аналітичній практиці підвищить прозорість і контроль за державними закупівлями лікарських засобів (таблиця 1). На схемі 1 до таблиці — сформовані вихідні дані.

Підсумовуючи, можна констатувати, що індивідуальний підхід до закупівлі лікарських засобів у КНП "Могилів-Подільська ОЛП" дозволяє досягати значно кращих економічних результатів порівняно зі стандартною практикою закупівель через Prozorro Market кошиком. Такий механізм закупівель забезпечує раціональне використання бюджетних коштів та зменшує ризики переплат за окремі лікарські засоби, що, у підсумку, позитивно позначається на загальній ефективності фінансового управління медичним закладом.

Таблиця 1.

Порівняння вартості медичних засобів

МНН	Форма випуску	Однина виміру	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	Сер. ціна
Sodium chloride	9 мг/мл 100 мл	фл	11.50	22.47	18.50	21.26	21.40	20.33	17.23	17.01	22.47	19.26	18.50	18.19	23.54	14.98	20.33	22.47	31.93	20.33	20.09
Linezolid	2 мг/мл по 300 мл	фл	197.95	535.00	321.00	317.43	481.50	333.84	203.30	418.91	321.00	585.61	443.65	856.00	336.00	-	501.83	321.00	649.37	975	458.73
Ceftazidime	1,0 гр	фл	42.69	102.72	79.06	118.12	85.60	223.63	60.92	186.18	90.00	79.09	79.06	223.63	-	220.36	103.79	135.89	112.10	107	120.58
Paracetamol	10мг/мл 100 мл	фл	46.60	64.20	64.88	63.77	64.20	63.13	55.00	64.45	65.06	67.37	63.77	65.06	64.20	63.77	63.13	62.06	65.05	64.2	62.77
Cefepime	1,0 гр	фл	55.11	153.01	131.12	235.00	158.06	269.64	63.07	201.69	131.12	117.36	128.58	269.85	130.54	264.90	127.33	149.80	142.82	236.03	164.72
Omepazole	40 мг	фл	35.31	104.86	139.10	96.30	101.65	75.97	85.60	96.30	104.86	83.46	107.00	96.30	114.49	107.00	115.56	74.90	106.93	144.9	99.47
Metronidazole	5 мг/мл по 100 мл	фл	17.01	37.45	24.42	27.39	32.10	37.45	37.45	25.50	37.45	26.75	25.50	24.61	57.78	23.11	29.96	42.80	36.87	29.96	31.86
Glucose	5 % по 200 мл	фл	15.84	26.75	21.27	39.31	25.68	35.31	31.03	21.27	24.61	19.75	22.84	22.47	26.75	25.27	23.54	28.89	35.50	25.68	26.21
Electrolytes	200 мл	фл	15.14	20.33	18.48	24.51	20.33	24.61	24.61	15.48	20.33	16.16	19.85	20.33	24.61	15.83	20.33	18.19	25.00	20.33	20.25
Amiodarone	50мг/мл по 3 мл, в амл №5	уп	51.05	103.58	98.57	92.11	100.39	69.55	53.20	89.16	77.40	80.23	100.30	99.09	58.96	94.16	100.29	98.44	92.90	98.57	86.55
Thiopental	1,0 гр	фл	93.30	137.12	135.88	135.88	137.16	105.93	104.28	134.67	135.88	104.20	134.57	94.05	104.95	134.82	137.06	101.65	137.16	134.67	122.40
Magnesium sulfate	250 мг/мл по 5 мл	амп	2.57	4.39	4.21	4.35	4.28	4.28	4.21	4.00	2.27	5.80	4.35	4.28	4.39	3.10	4.28	4.28	4.42	4.35	4.10

<p>I — КНП "Могилів-Подільська ОЛШЛ" II — КНП "Нововолинська ЦМЛ" III — КНП "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської МР IV — КНП "Бердичівська МЛ" Бердичівської МР V — КНП "УМБКЛ" Ужгородської міської ради VI — КНП "Косівська ЦРЛ" VII — КНП "Ірпінська ЦМЛ" Ірпінської міської ради Київської області VIII — КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області XVIII — КП «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова» Славутської МР</p>	<p>IX — КНП "Львівське ТМО "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" X — КНП "Міська клінічна лікарня № 1" Одеської міської ради XI — КП "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" XII — КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради XIII — КНП Тербовлянської міської ради "Тербовлянська міська лікарня" XIV — КНП «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради XV — КНП «Кам'янець-Подільська міська лікарня» Кам'янець-Подільської МР XVI — КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради XVII — КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної XVIII — КП «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова» Славутської МР</p>
--	---

Схема 1. КНП для порівняння вартості медичних засобів

Рисунок 1. а) Порівняння цін препаратів у КНП "Могилів-Подільська ОЛШЛ" із закладами охорони здоров'я

Рисунок 1. б) Порівняння цін препаратів у КНП "Могилів-Подільська ОЛП" із закладами охорони здоров'я

Підсумовуючи, можна констатувати, що індивідуальний підхід до закупівлі лікарських засобів у КНП "Могилів-Подільська ОЛП" дозволяє досягати значно кращих економічних результатів порівняно зі стандартною практикою закупівель через Prozorro Market кошиком. Такий механізм закупівель забезпечує раціональне використання бюджетних коштів та зменшує ризики переоплат за окремі лікарські засоби, що, у підсумку, позитивно позначається на загальній ефективності фінансового управління медичним закладом.

Порівнюючи два підходи до закупівлі лікарських засобів, ми з'ясували, що закупівля ліків за окремими процедурами по кожному МНН значно знижує ціни порівняно з покупкою через Prozorro market кошиком. Причини цього досить прості й логічні. По-перше, коли кожен лікарський засіб закуповується окремо, постачальники мають можливість конкурувати між собою за конкретний товар. Вони змагаються за найкращу ціну на кожен МНН, що призводить до більш вигідних умов для лікарні. У випадку закупівлі через кошик, де декілька препаратів об'єднуються в одну угоду, постачальники часто додають націнки на ті засоби, які не є найбільш затребуваними. В результаті, ціна на окремі лікарські засоби може бути вищою.

Крім того, закупівля окремими процедурами дає можливість уникнути націнок, які можуть виникнути при комбінуванні препаратів в кошику, що дозволяє лікарні отримувати найкращі ціни для кожного препарату без врахування інших ліків у списку [16].

Додатково, закупівля кожного препарату окремо дозволяє лікарні бути більш гнучкою у виборі постачальників. Вони можуть приймати пропозиції від різних постачальників, орієнтуючись на умови для конкретних ліків, що дозволяє оптимізувати витрати. В разі закупівлі через кошик ці умови можуть бути менш вигідними, оскільки постачальники об'єднують ціни на всі препарати.

Ще однією важливою перевагою є можливість точніше планувати обсяги закупівель. Коли лікарня закуповує кожен препарат окремо, вона може визначити точну кількість необхідного товару і уникнути закупівлі зайвих обсягів, що часто буває при комбінованій закупівлі, що також дозволяє знизити загальні витрати [9].

Наведені фактори створюють умови для більш вигідних закупівель, якщо ліки закуповуються окремо по кожному МНН, а не через кошик, що робить цей підхід вигіднішим в порівнянні з іншими методами.

Рисунок 2. Основні причини нижчих цін при закупівлі кожного лікарського засобу окремо
Джерело: розроблено автором

Проте, попри потенційні переваги, індивідуальні закупівлі супроводжуються низкою значущих ризиків та обмежень, що можуть ускладнити реалізацію політики раціонального забезпечення лікарськими засобами. Передусім, індивідуалізація закупівельного процесу значно підвищує адміністративне навантаження на відповідальні органи. Кожна закупівля потребує окремого планування, підготовки технічної документації, оцінки тендерних пропозицій та укладення контрактів, що вимагає не лише додаткового часу, а й залучення більшої кількості кваліфікованих фахівців, що підвищує загальні організаційні витрати. Внаслідок цього можуть виникати затримки у постачанні препаратів, особливо якщо процедури проводяться паралельно й охоплюють велику кількість найменувань.

Крім того, реалізація індивідуальних закупівель супроводжується ризиком зниження конкуренції. Для окремих, особливо вузькоспеціалізованих або маловідомих МНН, кількість потенційних учасників може бути обмеженою. Тому виникає загроза недостатньої конкуренції на торгах, що, у свою чергу, може призвести до підвищення цін або навіть до визнання тендерів такими, що не відбулися. У таких випадках постає загроза перебоїв у постачанні або необхідність проведення нових процедур, що додатково затягує час. Ще одним ускладненням є логістична фрагментація. Закупівля великої кількості препаратів у різних постачальників часто ускладнює процес їх централізованого зберігання, транспортування та розподілу, що призводить до неузгодженостей у строках доставки, зростання логістичних витрат, а іноді – до втрат лікарських засобів через помилки в обліку або транспортуванні. Логістична нестабільність безпосередньо впливає на доступність ліків у лікувальних закладах і може спричинити соціальну напругу в разі затримок постачання.

Окремо слід наголосити на ризику дублювання функцій та неузгодженості дій між різними замовниками. За відсутності чіткого механізму координації може виникати ситуація, коли одні й ті самі препарати закуповуються різними структурами без урахування реальних потреб або узгодження обсягів. Тому виникають перевитрати коштів, нерівномірного розподілу лікарських засобів і складнощів у контролі за виконанням договорів.

Для подолання зазначених проблем доцільним є впровадження сучасних цифрових інструментів автоматизації закупівельних процесів, таких як електронні платформи планування,

моніторингу та обліку. Важливим кроком є також уніфікація процедур та документації, що дозволить зменшити витрати часу на кожну окрему закупівлю. Крім того, необхідна системна підготовка спеціалістів, які займаються медичними закупівлями, з метою підвищення їхньої компетентності у сфері організації прозорих і конкурентних торгів. Варто також розглядати можливість застосування рамкових договорів, які дозволяють укладати угоди на більші обсяги продукції з можливістю поступового замовлення в межах встановлених умов, що значно підвищує оперативність постачання та зменшує адміністративне навантаження.

Таблиця 2.

Основні ризики індивідуальних закупівель за МНН та шляхи їх зниження

Категорія ризику	Суть проблеми	Можливі наслідки	Шляхи мінімізації
Адміністративне навантаження	Висока кількість процедур, зростання витрат часу і ресурсів	Затримки, зниження ефективності	Автоматизація, навчання персоналу, делегування повноважень
Уповільнення закупівельного циклу	Багато окремих процедур, потреба у затвердженні кожної	Несвоєчасне постачання ліків, ризик перебоїв	Попереднє планування, узгоджені графіки закупівель
Низька конкуренція	Невелика кількість учасників для окремих МНН	Вища вартість, тендери не відбуваються	Попереднє вивчення ринку, об'єднання лотів, консультації з учасниками
Логістичні труднощі	Постачання з різних джерел, складність координації	Збільшення витрат, порушення термінів	Централізоване логістичне планування, використання логістичних операторів
Дублювання функцій та неузгодженість	Відсутність єдиного підходу між різними закупівельниками	Конфлікти у постачанні, правові колізії	Централізована координація, єдині правила та документообіг

Отже, хоча індивідуалізований підхід до закупівель лікарських засобів за МНН має суттєві переваги — зокрема, у сфері раціонального використання ресурсів — його ефективна реалізація вимагає послідовного вдосконалення як інституційної, так і технічної складових системи закупівель. Забезпечення балансу між гнучкістю процедур, прозорістю процесів і стратегічним плануванням є ключовим чинником успішного впровадження цього підходу в умовах української системи охорони здоров'я. Проведений аналіз акцентує на необхідності реформування механізмів медичних закупівель, що відкриває потенціал не лише для зниження державних витрат, але й для підвищення ефективності розподілу ресурсів, покращення доступу населення до якісної медичної допомоги та зміцнення загальної стійкості системи охорони здоров'я України.

Висновки

Практика закупівель лікарських засобів, впроваджена КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування", демонструє високу ефективність індивідуалізованого підходу до формування потреби у лікарських засобах та проведення тендерних процедур. Замість використання механізму централізованих закупівель через Prozorro Market за принципом "кошика" (тобто закупівлі

групи препаратів одночасно), медичний заклад здійснює закупівлі за кожною окремою міжнародною непатентованою назвою (МНН). Такий підхід дозволяє створити конкурентне середовище для кожної лікарської позиції, внаслідок чого учасники ринку змушені знижувати ціни для перемоги в тендері.

Результати засвідчують, що при застосуванні цієї стратегії ціни на лікарські засоби суттєво знижуються — у 2–4 рази порівняно з тими, які пропонуються в межах "кошикових" закупівель, що вказує на значний потенціал економії бюджетних коштів. Зменшення фінансового навантаження на систему охорони здоров'я дозволяє медичному закладу перерозподілити заощаджені ресурси на інші важливі потреби, зокрема закупівлю додаткових препаратів, медичного обладнання чи покращення умов лікування пацієнтів.

Крім того, така стратегія є більш гнучкою та адаптивною до ринкових змін. У разі коливання цін, появи нових постачальників або змін у потребі пацієнтів, лікарня може оперативним чином вносити корективи у закупівельний процес, не чекаючи завершення тривалих централізованих процедур. Особливо це важливо в умовах обмеженого фінансування галузі охорони здоров'я, коли кожна гривня бюджету має використовуватися максимально ефективно.

Таким чином, індивідуалізований підхід до закупівель не лише сприяє досягненню економічної вигоди, але й забезпечує більшу прозорість, контроль за якістю лікарських засобів та підвищення загального рівня управління медичними ресурсами на місцевому рівні. У довгостроковій перспективі це може стати дієвим інструментом реформування закупівельної політики в медичних закладах України.

Для подальшої оптимізації державних закупівель лікарських засобів необхідно продовжувати дослідження ефективних моделей закупівель, що дозволять знизити витрати та покращити якість медичних послуг для населення.

Список використаних джерел:

1. Бондар Г.Л., Кодинець А.Ю. Особливості функціонування та проведення торгів в електронній системі публічних закупівель PROZORRO. Збірник містить тези доповідей учасників XXI Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум-2024 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. «Реформування публічного управління та адміністрування в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів». С.53-56
2. Правові аспекти закупівель медичних товарів у Prozorro Market [Електронний ресурс] // YouTube. – 2024. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=xNkbMzNW48A>
3. Закупівлі без бар'єрів: відкритий діалог із ДП «Медичні закупівлі України» [Електронний ресурс] // YouTube. – 2024. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=gwOmuVNsQCU>
4. Медичні закупівлі в Prozorro Market: відповіді на питання під час трансляції [Електронний ресурс] // Блог Zakupivli.Pro. – 2024. – Режим доступу: <https://blog.zakupivli.pro/medychni-zakupivli-v-prozorro-market-vidpovidi-na-pytannya-pid-chas-translyacziyi/>
5. Медичні закупівлі в Prozorro Market: серія відповідей на болючі питання [Електронний ресурс] // Блог Zakupivli.Pro. – 2024. – Режим доступу: <https://blog.zakupivli.pro/medychni-zakupivli-v-prozorro-market-seriya-vidpovidej-na-bolyuchi-pytannya/>
6. Форум «Prozorro Market: win-win для держави та бізнесу» <https://www.mtuserice.gov.ua/prozorro-market-30-09-2024>
7. Белякова К. Закупівлі через Prozorro Market за новим Законом. Які є перешкоди. https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/doporogi/sv-zakupivli-cherez-prozorro-market-za-novym-zakonom-iaki-ie-pereshkody/

8. Грибановський О. 2022. Вплив Prozorro: яку реальну економію забезпечує електронна система. <https://cep.kse.ua/article/impact-of-prozorro/impact-of-prozorro.pdf>
9. Learning insights: The latest impacts emerging from Ukraine's Prozorro reforms. 2023. <https://www.open-contracting.org/2018/01/12/learning-insights-latest-impacts-emerging-ukraines-prozorro-reforms/>
10. Як пацієнти та бізнес виграють від розширення медичного асортименту Prozorro Market [Електронний ресурс] 2025. –<https://www.liga.net/ua/health/opinion/yak-patsiienty-ta-biznes-vyhraiut-vid-rozshyrennia-medychnoho-asortymentu-prozorro-market>
11. Меджибовська Н.С. Спрощені закупівлі: доцільність і рівень конкуренції. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021 С. 200-203.
12. Педченко Н.С. Державні закупівлі товарів, робіт та послуг у системі регулювання національної економіки. / Н. С. Педченко, О. М. Кудачький // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021. С. 203–206
13. Педченко Н.С. Публічні закупівлі в Україні: переваги та недоліки / Н. С. Педченко, О. М. Кудачький, М. Г. Педченко Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2023. №2 (108). С. 31–35.
14. Гудзь, А. Як пацієнти та бізнес виграють від розширення медичного асортименту Prozorro Market [Електронний ресурс] / Анастасія Гудзь // Liga.net. – 2024. – Режим доступу: <https://www.liga.net/ua/health/opinion/yak-patsiienty-ta-biznes-vyhraiut-vid-rozshyrennia-medychnoho-asortymentu-prozorro-market>
15. Stanytsina, V.; Artemchuk, V.; Bogoslavska, O.; Zaporozhets, A.; Kalinichenko, A.; Stebila, J.; Havrysh, V.; Suszanowicz, D. Fossil Fuel and Biofuel Boilers in Ukraine: Trends of Changes in Levelized Cost of Heat. *Energies* 2022, 15, 7215. <https://doi.org/10.3390/en15197215>
16. Ранкова кава з Prozorro: Медичні закупівлі у Prozorro Market [Електронний ресурс] // YouTube. – 2024. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Q_FzNReiQeQ